

ARTIGO

**A PRAXE FORENSE DA PROVA EMPRESTADA:
DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA BRASILEIRA**

Lucas Melo Rodrigues de Sousa

Láurea Acadêmica em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, bem como especialista em Obrigações e Direitos Humanos pela FOCUS.

Resumo

Prova emprestada é a utilização de uma prova produzida em outro processo judicial ou administrativo como meio de prova em um novo processo. Essa prática é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro desde que observados alguns requisitos, como a pertinência da prova emprestada, o contraditório e a ampla defesa. A prova emprestada tem sido objeto de diversas polêmicas e discussões doutrinárias, especialmente no que se refere aos seus limites e à sua compatibilidade com os princípios do devido processo legal e da imparcialidade do julgador. É importante destacar que a utilização da prova emprestada deve ser feita de forma criteriosa e prudente, a fim de garantir a efetividade do processo e a justiça da decisão.

Palavras-chave: direito; emprestada; jurisprudência; processo; prova.

Abstract

Borrowed evidence is the use of evidence produced in another judicial or administrative process as a means of evidence in a new process. This practice is accepted by the Brazilian legal system as long as certain requirements are observed, the pertinence of the borrowed evidence, the contradictory and full defense. Borrowed evidence has been the subject of several controversies and doctrinal discussions, especially with regard to its limits and its compatibility with the principles of due process of law and impartiality of the judge. It is important to emphasize that the use of borrowed evidence must be done in a judicious and prudent manner, in order to guarantee the effectiveness of the process and the justice of the decision.

Keywords: law; borrowed; jurisprudence; process; evidence.

1 Introdução

A prova emprestada é um instituto do Direito Processual que se refere à utilização de provas produzidas em outro processo judicial como meio de prova em um novo processo, desde que sejam observados alguns requisitos legais, a fim de garantir sua validade e eficácia.

Entre os requisitos para a utilização da prova emprestada, destacam-se a observância do contraditório, ou seja, a possibilidade de as partes do novo processo se manifestarem sobre a prova produzida em outro processo; a pertinência da prova em relação ao objeto do novo processo; e a identidade de partes ou de causa de pedir entre os processos.

O objetivo da prova emprestada é garantir a efetividade do processo judicial, evitando que seja necessária a produção de provas já existentes em outro processo, o que pode gerar atrasos e aumento de custos. Dessa forma, a prova emprestada é uma forma de otimizar o tempo e recursos do Judiciário.

É importante destacar que a prova emprestada não pode ser utilizada de forma indiscriminada ou para fins ilícitos, devendo sempre observar as garantias constitucionais e processuais das partes envolvidas. A utilização indevida da prova emprestada pode acarretar sua nulidade, prejudicando a efetividade do processo judicial.

Assim, o presente artigo visa a analisar o conflito entre a utilização da prova emprestada e o contraditório e demais questões inerentes ao devido processo legal, além das implicações legislativas em campo de norma fundamental, suas problemáticas e significações. O método é o hipotético-dedutivo por coleta de dados, e análise bibliográfica e documental.

2 Apresentação do caso

No caso do Mensalão, a utilização da prova emprestada foi um dos principais instrumentos para a apuração dos fatos e para a condenação dos réus. O processo teve início em 2005 e envolveu diversas pessoas, incluindo políticos, empresários e operadores financeiros, que foram acusados de participar de um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos.

Durante o julgamento do Mensalão, foram utilizadas diversas provas emprestadas de outros processos, como extratos bancários, gravações de conversas telefônicas e depoimentos de testemunhas. Essas provas emprestadas foram fundamentais para a comprovação da existência do esquema criminoso, bem como para demonstrar a participação dos réus.

Neste caso, houve críticas em relação à utilização excessiva da prova emprestada, o que teria prejudicado o direito de defesa dos réus. De qualquer forma, a utilização da prova emprestada foi um instrumento importante para a efetividade do processo e para a apuração dos fatos envolvendo o esquema de corrupção.

3 Revisão de jurisprudência

A jurisprudência minoritária em relação à prova emprestada no processo civil entende que a sua utilização pode ferir as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A seguir, alguns exemplos de casos em que a jurisprudência minoritária negou a utilização da prova emprestada no processo civil (Lopes, 2020):

- a. STJ (Superior Tribunal de Justiça), AgRg (Agravo Regimental) no Ag 1280632/SP (São Paulo): A prova emprestada foi negada porque não havia sido produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que comprometeria a sua validade e a sua pertinência para o novo processo.
- b. STJ, AgRg no AREsp (Agravo em Recurso Especial) 329301/SP: A prova emprestada foi negada porque a parte não teve a oportunidade de produzi-la no processo original, o que violaria o direito à ampla defesa.
- c. TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Apelação 0066617-11.2011.8.26.0002: A prova emprestada foi negada porque a parte não teve a oportunidade de participar da produção da prova, o que violaria o direito ao contraditório.

Essa posição entende que a utilização da prova emprestada pode ser considerada uma afronta ao devido processo legal, uma vez que a parte não teve a oportunidade de participar da produção da prova, o que poderia comprometer o equilíbrio processual e a igualdade das partes.

Majoritariamente a jurisprudência tem admitido a utilização da prova emprestada em situações em que ela foi produzida em outro processo, mas pode ser considerada relevante e útil para o novo processo em que se pretende utilizá-la. Nesses casos, a prova emprestada pode ser considerada favorável à parte que a utiliza, o que pode influenciar positivamente na decisão judicial.

Existem diversos casos na jurisprudência que tratam da utilização da prova emprestada no processo civil. A seguir, alguns exemplos (Lopes, 2020):

- a. STJ, REsp 1725397/SP: A prova emprestada é válida desde que tenha sido produzida em processo no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
- b. STF (Supremo Tribunal Federal), HC (Habeas Corpus) 102981: A utilização da prova emprestada não ofende o princípio da ampla defesa, desde que a parte tenha tido a oportunidade de participar do processo no qual a prova foi produzida.
- c. STF, HC 108937: A prova emprestada pode ser utilizada para a comprovação de fatos relevantes para o processo, desde que seja possível verificar a sua autenticidade e a sua pertinência para o novo processo.

- d. STJ, REsp 1491125/SC: A prova emprestada foi admitida porque se tratava de documento público que comprovava a propriedade do bem objeto do processo, o que era relevante para a solução da causa.
- e. TJ-SP, Apelação 0002599-06.2010.8.26.0071: A prova emprestada foi admitida porque se tratava de depoimento de testemunha que esclarecia os fatos em debate, o que era relevante para a formação do convencimento do juiz.
- f. TRF4 (4º Tribunal Regional Federal), Apelação Cível 2008.71.00.001564-7: A prova emprestada foi admitida porque se tratava de perícia técnica que esclarecia a existência de dano ambiental, o que era relevante para a solução do processo.

Em resumo, a jurisprudência tem admitido a utilização da prova emprestada de forma favorável quando ela é relevante e útil para a solução do processo em que se pretende utilizá-la. A decisão de admitir ou não a prova emprestada sempre dependerá do caso concreto e da análise das circunstâncias envolvidas.

4 Entendimento doutrinário

A verdade processual civil é um conceito importante no direito processual, referindo-se à busca da verdade material em um processo judicial. O objetivo do processo judicial é justamente chegar a uma decisão que reflita a verdade dos fatos, o que requer a produção de provas e a análise crítica das mesmas (Eça, 2005).

No entanto, nem sempre é possível alcançar a verdade absoluta em um processo, pois existem limitações na produção de provas e a interpretação dos fatos pode ser influenciada por diferentes perspectivas e interesses envolvidos no processo. Por isso, o sistema processual é baseado em uma busca pela verdade razoável, que permita que se chegue a uma decisão justa e equilibrada, considerando todos os elementos disponíveis no caso.

A verdade processual é um tema de grande importância no direito processual civil, sendo abordado em diferentes aspectos, como a produção de provas, a análise crítica das evidências, a imparcialidade do juiz e a possibilidade de revisão de decisões. A busca pela verdade processual é fundamental para a garantia da justiça e da equidade nas decisões judiciais (Lopes, 2020).

A doutrina do devido processo legal é bastante desenvolvida e se encontra presente em diversas obras de autores renomados do direito processual, tais como Ada Pellegrini Grinover, Nelson Nery Jr., Theodoro Júnior, entre outros. Em geral, a doutrina do devido processo legal enfatiza a importância da observância das garantias e procedimentos processuais para a garantia da justiça e da imparcialidade das decisões judiciais, bem como para a proteção dos direitos fundamentais das partes envolvidas no processo.

A origem do devido processo legal remonta ao sistema jurídico anglo-saxão, que se desenvolveu na Inglaterra e foi adotado nos Estados Unidos. O conceito de devido processo legal foi introduzido no Habeas Corpus Act de 1679, que estabelecia que nenhum homem poderia ser preso ou detido sem julgamento justo e imparcial.

Posteriormente, o devido processo legal foi incorporado à Constituição dos Estados Unidos da América, na Quinta Emenda, que dispõe que nenhuma pessoa

poderá ser privada da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Tomando-se por base esse momento, o devido processo legal se tornou um princípio fundamental do sistema jurídico norte-americano.

No Brasil, o devido processo legal foi incorporado à Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso LIV, que garante a todos o direito ao devido processo legal, com os meios e recursos a ele inerentes. O devido processo legal é considerado um dos pilares do Estado de Direito e está presente em todas as áreas do Direito, desde o Direito Penal até o Direito Civil e o Direito do Trabalho (Garcia, 2009).

Assim, o devido processo legal é um princípio fundamental do direito processual, que se encontra previsto em diversas normas constitucionais ao redor do mundo. Em linhas gerais, o devido processo legal consiste em um conjunto de garantias e procedimentos que visam a garantir a justiça e a imparcialidade do processo, bem como proteger os direitos e garantias fundamentais das partes envolvidas.

A doutrina do devido processo legal é bastante ampla e engloba diversos aspectos do direito processual, tais como o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito à prova, a imparcialidade do juiz, o direito à fundamentação das decisões, entre outros. O princípio do devido processo legal é entendido como uma garantia fundamental para a proteção dos direitos e interesses das partes, e sua observância é fundamental para a validade e a legitimidade das decisões judiciais, detalhemos:

O princípio do contraditório é um dos fundamentos do devido processo legal, que garante às partes o direito de se manifestarem e de serem ouvidas no processo judicial. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (Garcia, 2009).

É, portanto, uma garantia de participação ativa das partes no processo, permitindo que elas apresentem suas alegações e provas, bem como sejam ouvidas sobre as alegações e provas apresentadas pela outra parte. É um princípio que visa a garantir a igualdade entre as partes, assegurando a oportunidade de cada uma delas se manifestar e influenciar a decisão judicial.

Nesse sentido, prova é um dos pilares fundamentais do processo civil, sendo essencial para que as partes possam demonstrar os fatos alegados e para que o juiz possa formar sua convicção e proferir uma decisão justa e fundamentada. Sem a prova, o processo civil se torna um mero jogo de palavras, sem a possibilidade de verificar a veracidade das alegações apresentadas (Giordani, 1991).

O contraditório está previsto no Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 9º, que estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O Código também prevê que as partes têm o direito de produzir provas, contraditá-las e se manifestar sobre elas (Giordani, 1991).

A ampla defesa é um princípio constitucional que garante a possibilidade de defesa do indivíduo em um processo judicial ou administrativo, permitindo-lhe apresentar argumentos, provas e contestações em sua defesa. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal brasileira que dispõe: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (Brasil, 1998)

Tal instituto envolve diversos aspectos, tais como o direito ao contraditório, ao acesso a informações e documentos relevantes para a defesa, à produção de provas, ao direito de ser ouvido, à assistência jurídica, entre outros. É um princípio fundamental para garantir que o indivíduo não seja prejudicado em processos judiciais ou administrativos sem ter a oportunidade de se defender e apresentar seus argumentos e provas.

Cabe ressaltar que de acordo com Fuga, 2019 que a ampla defesa não significa impunidade, mas sim um direito fundamental de todo indivíduo em um Estado democrático de direito, que deve ser observado em todos os processos judiciais e administrativos.

O direito à prova é um dos pilares fundamentais do processo civil, e está diretamente relacionado ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Trata-se do direito que as partes envolvidas em um processo têm de produzir e apresentar provas que possam influenciar na decisão do juiz.

O Código de Processo Civil brasileiro (Brasil, 2015) estabelece diversas regras e normas sobre a produção e apresentação de provas, tais como a admissibilidade e valoração delas, os meios de prova admitidos (como documentos, testemunhas, perícias etc.), o ônus da prova, entre outros aspectos.

A importância do direito à prova está ligada à ideia de que a decisão judicial deve ser tomada com base em fatos e não em meras conjecturas ou suposições. Por isso, a produção de provas é fundamental para que o juiz possa formar sua convicção de forma mais precisa e justa, permitindo que a decisão final seja baseada em elementos concretos e não apenas em meras alegações das partes.

É importante destacar que o direito à prova deve ser exercido de forma ética e respeitando os limites estabelecidos pela lei e pelo próprio sistema processual. A manipulação de provas ou a produção de provas falsas são práticas ilegais e podem acarretar sanções penais e processuais para as partes envolvidas.

A imparcialidade é um dos princípios fundamentais do processo civil. Trata-se da garantia de que o julgador deve se manter neutro e imparcial durante todo o processo, sem se deixar influenciar por interesses pessoais, preconceitos, pressões externas ou qualquer outro fator que possa comprometer sua isenção (Gomes Filho, 2005) e é assegurada por diversos mecanismos do sistema jurídico, como a garantia da independência do juiz, a possibilidade de recusa do magistrado por suspeição ou impedimento, a obrigatoriedade de se observar o contraditório e a ampla defesa, além da necessidade de fundamentação das decisões.

A falta de imparcialidade pode comprometer todo o processo, gerando decisões injustas e violando direitos fundamentais. Por isso, é essencial que sejam adotadas medidas efetivas para garantir a imparcialidade do julgador em todas as fases do processo (Gomes Filho, 2005).

A fundamentação da decisão é um princípio essencial do processo legal e está prevista na Constituição Federal brasileira e em diversas outras normas jurídicas. Ela significa que toda decisão proferida pelo Estado (seja ela judicial, administrativa ou legislativa) deve ser devidamente motivada e justificada, com base em elementos de prova e argumentos jurídicos. Ademais, ela é importante porque permite que as partes envolvidas no processo compreendam as razões que levaram o julgador a decidir de determinada forma, além de possibilitar a fiscalização do processo por instâncias superiores. Além disso, a fundamentação contribui para a transparência e a legitimidade do processo, uma vez que torna mais clara a aplicação do direito no caso concreto.

Na prática, a fundamentação da decisão consiste em explicar os motivos que levaram o julgador a decidir de determinada forma, indicando os dispositivos legais aplicáveis ao caso, os fatos relevantes, as provas produzidas e as teses jurídicas defendidas pelas partes. É importante que a fundamentação seja clara, coerente e consistente, a fim de que possa ser compreendida pelas partes e pelos demais interessados (Marinoni, 2019).

A ausência ou deficiência na fundamentação da decisão pode ensejar a sua anulação, em virtude de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos princípios da motivação das decisões e da transparência no processo judicial.

Quanto à prova emprestada em geral, a doutrina entende que a utilização da prova emprestada é possível e pode ser útil para a efetividade do processo, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Porém há divergências em relação à extensão da utilização da prova emprestada e aos limites que devem ser impostos para garantir a justiça da decisão. Alguns doutrinadores defendem que a prova emprestada deve ser utilizada apenas em casos excepcionais, nos quais a produção de prova no processo em questão seria impossível ou excessivamente onerosa. Outros, no entanto, entendem que a prova emprestada pode ser utilizada em uma ampla gama de situações, desde que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (Miranda Filho, 2019).

Em geral, a doutrina também reconhece que a utilização da prova emprestada pode gerar dificuldades em relação à sua admissibilidade, uma vez que a prova produzida em outro processo pode não ter sido submetida ao contraditório das partes no processo em questão. Assim, é importante que sejam adotados procedimentos adequados para garantir que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre a prova emprestada e apresentar contraprovas, caso seja necessário.

Theodoro Júnior (2019) renomado jurista brasileiro que já escreveu diversos livros e artigos sobre direito processual civil, incluindo sobre o tema da prova emprestada. Em uma de suas obras, intitulada *Curso de Direito Processual Civil*, o autor defende a utilização da prova emprestada como um instrumento importante para a celeridade e efetividade do processo. No entanto, ele ressalta a importância de que a prova emprestada tenha sido produzida em observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que seja pertinente e útil para a decisão do novo processo.

O autor também destaca que a utilização da prova emprestada não pode violar o direito das partes à igualdade de armas e à possibilidade de influenciar a decisão do juiz. Assim, ele defende que as partes devem ter a oportunidade de se manifestar sobre a prova emprestada e produzir suas próprias provas em relação aos mesmos fatos e questões.

Em resumo, para Theodoro Júnior (2019), a prova emprestada pode ser um instrumento útil e legítimo no processo civil, desde que observados os limites e princípios fundamentais do direito processual, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Em sua obra *Teoria Geral do Processo*, Grinover (1993) entende que a prova emprestada é um meio legítimo de prova no processo civil, desde que observados os limites legais e constitucionais, em especial o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, a autora alerta para a necessidade de cautela na utilização da prova emprestada, uma vez que esta pode apresentar deficiências em relação ao processo originário, como a falta de oportunidade de questionamento e contraditório por parte das partes ou até mesmo a ausência do juiz que a produziu.

Assim, Grinover (1993) ressalta a importância de que a prova emprestada seja produzida com base nos mesmos critérios e princípios do processo originário, a fim de evitar violações ao direito de defesa das partes.

O referido autor também destaca que a prova emprestada deve ser considerada como uma exceção e não a regra, devendo ser utilizada somente em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a fim de garantir a efetividade e a justiça do processo (Grinover, 1993).

No mesmo sentido, para Eça (2005), a prova emprestada é um meio de prova válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, mas é preciso ter cuidado com a utilização de provas orais.

5 Normas que regulamentam a matéria

A prova emprestada é regulamentada pelo Código de Processo Civil brasileiro, ele estabelece as condições para a utilização da prova emprestada, bem como os requisitos para que ela seja considerada válida e eficaz no processo em que é utilizada.

O artigo 372 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) estabelece as condições para a utilização da prova emprestada em um processo judicial. O dispositivo dispõe o seguinte:

Art. 372. A prova emprestada será admitida quando:

- I - na fase do processo em que for produzida, houver a participação ou a oitiva das partes;
- II - o juiz competente para o processo anterior tiver efetuado o seu contraditório;
- III - os litigantes da causa em que se pretende usar a prova tiverem sido regularmente intimados a acompanhar a produção da prova na origem, na forma do § 2º do art. 369.

Elementar é o uso do princípio do contraditório que está previsto na Constituição Federal de 1988 em diversos artigos, sendo um dos pilares do sistema processual brasileiro. Dentre os dispositivos constitucionais que consagram o contraditório, destacam-se:

O artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal estabelece o seguinte: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]” (Brasil, 1988).

Esse dispositivo garante a todas as partes envolvidas em um processo judicial ou administrativo o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos necessários para exercê-los de forma plena.

O artigo 93, inciso IX da Constituição Federal dispõe sobre a exigência de fundamentação das decisões judiciais: “Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (Brasil, 1988).

O objetivo deste dispositivo é garantir a transparência e a justiça no processo decisório do Judiciário, pois toda e qualquer decisão deve ser fundamentada, ou seja, apresentar as razões e argumentos que levaram o juiz a tomar aquela decisão específica.

A fundamentação da decisão é uma exigência constitucional e representa uma garantia para a parte que perdeu a causa, que pode recorrer e obter uma revisão da decisão, caso entenda que ela foi proferida de forma arbitrária ou sem justificativa plausível.

Dessa forma, o inciso IX do artigo 93 da CF (Brasil, 1988) tem como finalidade assegurar a publicidade e a transparência das decisões judiciais, além de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que permite às partes conhecerem os fundamentos da decisão e questioná-los, caso necessário.

Esses dispositivos asseguram o direito ao contraditório, que é a garantia de que todas as partes envolvidas em um processo ou procedimento administrativo tenham oportunidade de apresentar argumentos e provas em defesa de seus interesses. Além disso, o contraditório é um dos pilares do devido processo legal, que é a garantia de que todos os atos processuais sejam realizados de forma justa e imparcial, com respeito às normas e aos direitos fundamentais dos envolvidos.

Em consonância o Código de Processo Civil (CPC) brasileiro traz em diversos dispositivos a regulamentação do princípio do contraditório no processo civil. Algumas das principais disposições do CPC/2015 (Brasil, 2015) que tratam do contraditório são:

- a) Artigo 7º, que estabelece o direito ao contraditório e à ampla defesa como um dos princípios fundamentais do processo civil;
- b) Artigo 9º, que determina que o juiz deverá tratar as partes com igualdade, garantindo-lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa;
- c) Artigo 10, que prevê que o juiz deverá garantir às partes o contraditório e a ampla defesa, vedando-lhe decidir questões não suscitadas pelos interessados;
- d) Artigo 139, inciso III, que estabelece como um dos poderes do juiz determinar a produção antecipada de provas, desde que haja fundado receio de que a prova possa se tornar impossível ou muito difícil de produzir no futuro, assegurando-se o contraditório;
- e) Artigo 373, que estabelece a distribuição do ônus da prova entre as partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor;
- f) Artigo 375, que prevê que as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, sob o contraditório das partes;
- g) Artigo 489, inciso VI, que determina que a decisão judicial deverá ser fundamentada, com análise de todas as questões relevantes e fundamentação clara e coerente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Esses dispositivos e outros buscam garantir a observância do princípio do contraditório no processo civil, assegurando às partes o direito de participação ativa no processo e a possibilidade de apresentação de argumentos, provas e contraprovas.

No Brasil, os tratados internacionais de direitos humanos têm força de emenda constitucional, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal (Brasil, 1988). Isso significa que eles possuem um status normativo elevado e devem ser observados por todas as esferas do Poder Público, incluindo o Poder Judiciário.

Alguns tratados internacionais que tratam do processo legal e que são ratificados pelo Brasil incluem:

- a) Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;
- b) Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica);

- c) Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial;
- d) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher;
- e) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Esses tratados estabelecem padrões internacionais de proteção dos direitos humanos e garantias processuais, tais como o direito a um julgamento justo, à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência, entre outros. O Poder Judiciário brasileiro tem a obrigação de aplicar esses tratados em casos concretos, sempre que necessário para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas.

Um famoso caso internacional é o retratado no filme *Spotlight: Segredos Revelados* baseado em uma história real sobre uma equipe de jornalistas investigativos do jornal *The Boston Globe* que expôs um grande escândalo de abuso sexual infantil na Igreja Católica em Boston.

Embora o filme não se concentre diretamente na prova emprestada no processo civil, a investigação dos jornalistas e a divulgação das informações coletadas podem ser vistos como um exemplo de como a prova pode ser coletada e utilizada em um processo para alcançar a justiça e a verdade.

A equipe de jornalistas trabalhou em conjunto para coletar documentos e depoimentos que comprovaram o abuso e encobrimento por parte da Igreja, mostrando a importância da colaboração e do compartilhamento de informações para alcançar um objetivo comum. O filme também destaca como a prova pode ser obtida por meio de fontes diversas, incluindo documentos, testemunhas, entrevistas e outras fontes.

Existem vários casos internacionais que envolvem a prova emprestada em processos judiciais. Um exemplo é o julgamento do ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, em 2007, que contou com a utilização de provas emprestadas do Chile. Outro caso é o julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, em 2021, que teve a utilização de provas emprestadas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha.

No entanto, é importante ressaltar que a utilização de prova emprestada em casos internacionais pode gerar polêmicas em relação à sua validade e aos limites da cooperação entre países, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais e à proteção de dados pessoais. Por isso, é necessário que haja um equilíbrio entre a busca da verdade processual e o respeito às garantias constitucionais e aos direitos humanos.

6 Análise crítica

A prova emprestada é um tema que divide opiniões entre os estudiosos do direito. Alguns consideram que a utilização da prova emprestada é uma importante ferramenta para garantir a efetividade do processo, especialmente quando se trata de situações em que a prova original não pode ser produzida ou não foi produzida no processo em questão.

Por outro lado, há críticas à utilização da prova emprestada, especialmente em razão da possibilidade de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, ao utilizar uma prova produzida em outro processo, uma das partes pode ser prejudicada, uma vez que não teve a oportunidade de contestar ou produzir contraprovas em relação a essa prova.

É importante ferramenta para garantir a efetividade do processo e a justiça nas decisões judiciais. Em algumas situações, pode ser difícil ou impossível produzir uma prova diretamente no processo em questão, e a utilização da prova emprestada pode ser a única forma de garantir a sua prestação.

Além disso, a prova emprestada pode ser útil quando se trata de fatos que são objeto de processos distintos, mas que possuem relação entre si. Nesses casos, a prova produzida em um processo pode ser útil para esclarecer fatos em outro processo, e a utilização da prova emprestada pode ser uma forma de evitar a produção de prova redundante.

Outro aspecto positivo da prova emprestada é que ela pode ser útil para garantir a celeridade do processo, uma vez que evita a produção de prova em duplicidade e pode ajudar a acelerar a conclusão do processo.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar de os seus benefícios, a utilização da prova emprestada deve ser feita com cautela e observando sempre o princípio do contraditório e da ampla defesa das partes. Afinal, o objetivo do processo é garantir a justiça, e a utilização inadequada da prova emprestada pode levar a decisões injustas.

Em campo internacional a prova emprestada pode ser criticada por diversos motivos. Um deles é o risco de violação dos princípios de soberania e independência dos Estados, uma vez que a aceitação de prova produzida em outro país pode implicar em submissão a suas normas e instituições jurídicas. Além disso, pode haver problemas relacionados à compatibilidade dos sistemas jurídicos e às diferenças culturais e linguísticas, que podem dificultar a compreensão e avaliação adequada das provas emprestadas.

Por fim, a utilização excessiva de provas emprestadas pode gerar uma sensação de deslegitimação do próprio sistema jurídico nacional, uma vez que se estaria dando maior importância à prova produzida em outro país do que à produzida no próprio país.

7 Conclusão

Em conclusão, a prova emprestada é um tipo comum de prova usada em processos cíveis. A evidência emprestada refere-se à evidência que foi obtida em um processo legal anterior e está sendo usada em um caso subsequente. Para que a evidência emprestada seja admissível em um caso subsequente, ela deve atender a certos critérios, incluindo relevância, confiabilidade e autenticidade.

Transcrições de depoimentos, entrevista de testemunhas e relatórios de especialistas são exemplos de provas emprestadas. A utilização de provas emprestadas em processos cíveis pode ser uma forma econômica e eficiente de apresentar provas, mas deve ser utilizada de acordo com as regras e critérios para sua admissibilidade. É preciso que a prova tenha sido produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou seja, que as partes envolvidas no processo original tenham tido a oportunidade de se manifestar sobre a prova.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm. Acesso em: 6 out. 2022.

EÇA, Vitor Salino de Moura. **Inspeção judicial e o princípio do contraditório**. São Paulo: Suplemento Trabalhista, 2005. v. 69/05.

FUGA, Bruno Augusto Sampaio. **A prova no processo civil: principais inovações e aspectos contraditórios**. 3. ed. São Paulo: Boreal Editora, 2022.

GARCIA, André Almeida. **Prova Civil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

GIORDANI, Mário Curtis. **Direito Romano**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1991.

GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova: reflexos no processo penal brasileiro. *In*: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide (org.). **Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover**. São Paulo: DPJ, 2005.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova emprestada. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 4, out. 1993.

LOPES, João Batista. **Pareceres**. São Paulo: Castro Lopes, 2020.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **CPC: crítica e propostas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

MIRANDA FILHO, Luiz Antônio Castro de. Breves Apontamentos sobre a Prova Emprestada. *In*: DIDIER JÚNIOR, Fredie (coord.). **Direito Probatório**. Coleção Grandes Temas no Novo CPC. Salvador: Jus Podivm, 2019.

NERY JÚNIOR, Nelson. **Princípios do Processo Civil na Constituição Federal**. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. v. 3.

Acesse o QR-code ao lado para submeter seu texto às próximas edições do *Ciência em Debate* (ISSN 2965-2367). Ressaltamos que nosso regime de submissão funciona em fluxo contínuo, ou seja, você pode submeter seu texto quando for mais conveniente.

**MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA**